

EKG SIGNALLARINI STATISTIK TAHLIL QILISH ASOSIDA KOMPYUTERLI MODELLASHTIRISH

To‘xtayeva Marg‘uba Shuxrat qizi

Raqamli texnologiyalar va sun‘iy intellektni rivojlantirish
ilmiy-tadqiqot instituti tayanch doktoranti,
marguba0304@gmail.com

Muradov Farrux Abdukaxarovich

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot
texnologiyalari universiteti kafedra dotsenti, DSc, katta
ilmiy xodim,
farrux1981@umail.uz

Mirbabayev Shuxrat Rashitovich

Toshkent davlat tibbiyot universiteti kafedra assistenti
shuhrat.mirboboyev@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada EKG signallarini statistik usullar asosida tahlil qilish masalalari ko‘rib chiqilgan. Tadqiqotda elektrokardiogramma signallaridan olingan asosiy parametrlar matematik-statistik usullar yordamida baholangan. Jumladan, regressiya tahlili orqali EKG parametrlarining yurak faoliyati ko‘rsatkichlariga ta‘siri o‘rganilgan, korrelyatsiya tahlili yordamida esa parametrlar orasidagi bog‘liqlik darajasi aniqlangan. Variatsion tahlil doirasida dispersiya, o‘rtacha kvadratik chetlanish va variatsiya koeffitsiyenti hisoblanib, signalning tarqalish xususiyatlari baholangan. Shuningdek, modelning ishonchligini tekshirish maqsadida determinatsiya koeffitsiyenti, Student kriteriyasi, Fisher mezonini hamda Durbin–Watson mezonini qo‘llanilgan. Ushbu mezonlar regressiya modelining ahamiyatligi, parametrlarning statistik ishonchligi va qoldiq hadlarning avtokorrelyatsiyasini aniqlash imkonini berdi. Olingan natijalar EKG signallarini avtomatik qayta ishlash, yurak ritmi buzilishlarini erta aniqlash hamda klinik diagnostika samaradorligini oshirishda statistik yondashuvlarning muhim ahamiyatga ega ekanligini ko‘rsatdi.

Kalit so‘zlar: EKG, korrelyatsiya koeffitsiyenti, regressiya, dispersiya, o‘rtacha kvadratik chetlashish.

Kirish. Rivojlangan mamlakatlarda yurak qon-tomir kasalliklari aholining nogiron bo‘lib qolishi va o‘limining eng keng tarqalgan sabablaridan biridir. So‘nggi ilmiy tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, yurak-qon tomir kasalliklarini 24 soatlik uzluksiz kuzatish orqali erta aniqlash va sog‘liq holatini bashoratlash yordamida kamaytirish mumkin. Bu yondashuv asoratlarni qisqartirish va hayot sifatini yaxshilashga qaratilgan. Qo‘llaniladigan tadqiqot usullari yurakning bioelektrik faolligini tahlil qilishga asoslanadi. Elektrokardiogramma (EKG) yurakning elektr faolligini qisqa muddatda qayd etish uchun klassik usul bo‘lib, u kardiosikllar davomida (bo‘lmachalar va yurak qorinchalarining depolyarizatsiyasi va repolyarizatsiyasi) tananing turli nuqtalaridan yozib olinadi. EKG usuli yurak faoliyatini tahlil qilish va tashxislashda samarali vosita hisoblanadi.

Elektrokardiografiya (EKG) — yurak muskulining elektr faoliyatini bevosita tana yuzasidan

qayd etuvchi va klinik tibbiyotda eng keng qo‘llaniladigan diagnostik usullardan biri hisoblanadi. 1902-yilda Villem Eynthovn tomonidan takomillashtirilgan ushbu texnologiya o‘tgan asrning boshidan buyon yurak kasalliklarini aniqlashda oltin standart sifatida xizmat qilib kelmoqda. EKG signali o‘z mohiyatiga ko‘ra murakkab to‘lqinsimon jarayon bo‘lib, unda P-to‘lqin (bo‘lmachalar depolarizatsiyasi), QRS kompleksi (qorinchalar depolarizatsiyasi) va T-to‘lqin (qorinchalar repolarizatsiyasi) kabi komponentlar navbatma-navbat namoyon bo‘ladi. 12 ta qo‘rg‘oshindan olingan bu signallarning yig‘indisi yurakning uch o‘lchovli elektr vektorini ikki o‘lchovli tekislikda aks ettiradi.

Zamonaviy tibbiyotda EKG signallarini sonli qayta ishlash va statistik tahlil qilish usullari tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. An‘anaviy usulda baholashga nisbatan kompyuter yordamidagi tahlil usullari aniqroq, tezroq va takrorlanadigan natijalar berishi isbotlangan. Biroq EKG ma‘lumotlarining

yuqori o'lchamli tabiat (12 ta bo'lma \times chastota) va ko'p qatorli korrelyatsiyalar klassik statistik usullarni bevosita qo'llashni murakkablashtiradi. Shu sababli ko'p o'lchamli statistik usullar, xususan, asosiy komponentlar tahlili (Principal Component Analysis, PCA) EKG signallarini qayta ishlashda keng qo'llanila boshlandi. EKG signallarining statistik tahlili bir nechta muhim klinik va texnik muammolarni hal etishga yordam beradi. iqligini oshirishi ko'rsatilgan.

Adabiyotlar tahlili. [1, 2] maqolalarda EKG signalining chastota va amplituda oraliqlari haqida ma'lumotlar keltirilgan. Shuningdek ushbu maqolalarda past, o'rtacha va yuqori amplitudali holatlari batafsil tahlil qilingan.

EKG signali morfologiyasi sog'lom odamlarda ham individual farq qilishi bilan xarakterlanadi. EKGdagi asosiy vaqt ko'rsatkichi bo'lgan RR intervallar QRS kompleksining ketma-ket R cho'qqilari orasidagi vaqt sifatida aniqlanadi va ular dinamik hamda noxiziqli o'zgaruvchanlikka ega bo'lib, bu hodisa yurak urish tezligi o'zgaruvchanligi (HRV) deb ataladi [3–5]. HRV yurakning ketma-ket urishlari orasidagi vaqt o'zgarishini ifodalovchi muhim diagnostik ko'rsatkich bo'lib, u EKG signallarining uzluksiz yozuvlari asosida QRS komplekslarini aniqlash, RR intervallarni hisoblash, oniy yurak urish tezligini baholash va variatsiyani tahlil qilish orqali modellashtiriladi, bu jarayon sinusoidal faoliyati bilan bog'liq bo'lib, yurakning vegetativ nerv tizimi holatini aks ettiradi [6]. Klinik amaliyotda HRV uzoq muddatli kuzatuv asosida yurak faoliyatini noinvaziv baholash usuli sifatida qo'llanilib, stenokardiya, miokard infarkti, to'satdan yurak o'limi va xavfli aritmiyalari kabi yurak-qon tomir kasalliklari xavfini aniqlash hamda baholashda muhim diagnostik ahamiyatga ega hisoblanadi [7].

So'nggi yillarda signalni vaqt va chastota bo'yicha bir vaqtda tahlil qilishga imkon beradigan matematik usul EKG ma'lumotlarini qayta ishlash va baholashda muvaffaqiyatli qo'llanilmoqda. Veyvlet tahlili siqish, shovqinni kamaytirish, EKG dagi yurak komplekslarini aniqlash, HRV ni baholash, HRV ni

modellashtirish va boshqa maqsadlarda ishlatiladi [8–13].

Asosiy komponentlar tahlili va mustaqil komponentlar tahlili yuqori tartibli statistik usullar orasida xususiyatlarni yanada samarali ajratib olish va elektrokardiogramma (EKG) signallarini tahlil qilishda muhim o'rin egallaydi [14, 15].

Asosiy komponentlar tahlili shunday proyeksiya vektorlari to'plamini aniqlaydiki, natijada proyeksiyalangan namunalari asl EKG namunalariidagi eng muhim ma'lumotlarni maksimal darajada saqlab qoladi [16 – 18].

EKG manbalarining vaqtga bog'liq tuzilmasini inobatga oluvchi bir qator mustaqil komponentlar tahlili algoritmlari avvalgi tadqiqotlarda ishlab chiqilgan va ilmiy adabiyotlarda mavjud. Eng keng qo'llaniladigan mustaqil komponentlar tahlili algoritmlariga quyidagilar kiradi: Fast-ICA, Temporal Fast-ICA hamda vaqtga bog'liq dekkorrelyatsiyaga asoslangan manbalarni ajratish usuli [19 – 23].

Yuqoridagi nashr etilgan ilmiy ishlarning qisqacha tahlilidan ko'rinib turibdiki, chap bo'lmalardagi I, II, III, aVR, aVL, aVF parametrlari va o'ng bo'lmadagi V1, V2, V3, V4, V5, V6 parametrlari tahlili yetarlicha bayon etilmagan.

Masalaning qo'yilishi. Biz tajriba natijalari sifatida 625 vaqt intervalidan iborat amplitudalarning son qiymatlari asosida korrelyatsion-regression tahlil o'tkazamiz. Yurakning chap va o'ng bo'lmalardagi parametrlarni quyidagicha belgilash kiritib olamiz:

$$I - x_1, II - x_2, III - x_3, aVR - x_4, aVL - x_5, aVF - x_6, V1 - x_7, V2 - x_8, V3 - x_9, V4 - x_{10}, V5 - x_{11}, V6 - x_{12}.$$

Yuqoridagi almashtirishlar kiruvchi omillar hisoblanadi. Endi natijaviy omil sifatida quyidagi ifodani olamiz:

$$y = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + x_8^2} \quad (1)$$

Quyidagi formula asosida omillarning o'zaro korrelyatsion koeffitsiyentlari hisoblanadi:

$$r_{x_k x_l} = \frac{\sum_{i=1}^n ((x_{k,i} - \bar{x}_k)(x_{l,i} - \bar{x}_l))}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (x_{k,i} - \bar{x}_k)^2} \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_{l,i} - \bar{x}_l)^2}}; \quad k, l = \overline{1, 12} \quad (2)$$

$$r_{x_k x_l} = \frac{n \sum_{i=1}^n (x_{k,i} x_{l,i}) - \sum_{i=1}^n x_{k,i} \sum_{i=1}^n x_{l,i}}{\sqrt{n \sum_{i=1}^n x_{k,i}^2 - \left(\sum_{i=1}^n x_{k,i}\right)^2} \sqrt{n \sum_{i=1}^n x_{l,i}^2 - \left(\sum_{i=1}^n x_{l,i}\right)^2}}; \quad k, l = \overline{1,12} \quad (3)$$

$$r_{y_l} = \frac{\sum_{i=1}^n ((y_i - \bar{y})(x_{l,i} - \bar{x}_l))}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2} \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_{l,i} - \bar{x}_l)^2}}; \quad l = \overline{1,12} \quad (4)$$

$$r_{y_l} = \frac{n \sum_{i=1}^n (y_i x_{l,i}) - \sum_{i=1}^n y_i \sum_{i=1}^n x_{l,i}}{\sqrt{n \sum_{i=1}^n y_i^2 - \left(\sum_{i=1}^n y_i\right)^2} \sqrt{n \sum_{i=1}^n x_{l,i}^2 - \left(\sum_{i=1}^n x_{l,i}\right)^2}}; \quad l = \overline{1,12} \quad (5)$$

Kiruvchi omillarning tajriba natijalari asosida o'zaro korrelyatsion koeffitsiyentlarini (2) – (5) formulalar asosida hisoblaymiz va quyidagi kovariatsiya matritsasi elementlari jadvalni tuzib olamiz:

1-jadval. Kiruvchi omillarining o'zaro korrelyatsiya koeffitsiyentlari jadvali

	I	II	III	aVR	aVL	aVF
I	1.000	0.990	0.930	-0.992	0.740	0.989
II	0.990	1.000	0.873	-0.998	0.644	0.995
III	0.930	0.873	1.000	-0.886	0.933	0.890
aVR	-0.992	-0.998	-0.886	1.000	-0.670	-0.992
aVL	0.740	0.644	0.933	-0.670	1.000	0.669
aVF	0.989	0.995	0.890	-0.992	0.669	1.000
V1	0.111	-0.007	0.444	-0.001	0.668	0.052
V2	0.592	0.479	0.841	-0.496	0.958	0.516
V3	0.954	0.904	0.987	-0.915	0.893	0.906
V4	0.993	0.986	0.907	-0.989	0.712	0.974
V5	0.976	0.988	0.846	-0.986	0.610	0.974
V6	0.964	0.985	0.816	-0.980	0.564	0.971

	V1	V2	V3	V4	V5	V6
I	0,111	0,592	0,954	0,993	0,989	0,111
II	-0,007	0,479	0,904	0,986	0,995	-0,007
III	0,444	0,841	0,987	0,907	0,890	0,444
aVR	-0,001	-0,496	-0,915	-0,989	-0,992	-0,001
aVL	0,668	0,958	0,893	0,712	0,669	0,668
aVF	0,052	0,516	0,906	0,974	1,000	0,052
V1	1,000	0,826	0,340	0,053	0,052	1,000
V2	0,826	1,000	0,788	0,552	0,516	0,826
V3	0,340	0,788	1,000	0,947	0,906	0,340
V4	0,053	0,552	0,947	1,000	0,974	0,053
V5	-0,031	0,441	0,887	0,985	0,974	-0,031
V6	-0,069	0,392	0,856	0,972	0,971	-0,069

Masalaning sonli yechimi va uning natijalari. Eng avvalo ushbu 13 (12 ta kiruvchi omil va 1 ta natijaviy omil) empirik kuzatuv natijalari asosida quyidagi regressiya funksiyasi koeffitsiyentlarini topishimiz kerak:

$$\hat{y} = b_0 + \sum_{i=1}^{12} b_i x_i; \quad (6)$$

(4) ko'rinishdagi regressiya funksiyasining koeffitsiyentlari hisoblanmish b_0, b_1, \dots, b_n larni quyidagi ketma-ketlik asosida matritsali usulda topamiz:

1. Dastlab kiruvchi omillar matritsasini quyidagicha ifodalab olamiz:

$$X = \begin{pmatrix} 1 & x_{1,1} & x_{2,1} & \dots & x_{12,1} \\ 1 & x_{1,2} & x_{2,2} & \dots & x_{12,2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_{1,n} & x_{2,n} & \dots & x_{12,n} \end{pmatrix}; \quad (7)$$

2. Kiruvchi omillar vektorini quyidagicha belgilab olamiz:

$$Y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}; \quad (8)$$

3. Regressiya koeffitsiyentlar vektorini quyidagicha belgilab olamiz:

$$B = \begin{pmatrix} b_0 \\ b_1 \\ \vdots \\ b_{12} \end{pmatrix}; \quad (9)$$

4. Regressiya funksiyasining koeffitsiyentlari vektorini quyidagicha topamiz:

$$B = (X^T X)^{-1} (X^T Y); \quad (10)$$

bunda $X^T - X$ matritsaning transponirlangan matritsasi; $(X^T X)^{-1} - (X^T X)$ matritsaning teskari matritsasi.

(7) – (10) formulalar asosida (6) regressiya funksiyasining koeffitsiyentlari quyidagicha bo'ladi:
 $\hat{y} = 0,003043 - 292,694x_1 - 94,75x_2 - 586,058x_3 - 542,749x_4 + 21,318x_5 + 58,879x_6 - 6,909x_7 + 246,413x_8 - 86,865x_9 + 58,311x_{10} + 14,547x_{11} + 1,089x_{12};$
 (11)

Quyidagi formula orqali umumiy korrelyatsiya koeffitsiyentini topamiz:

$$R = \sqrt{1 - \frac{\sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}} \quad (12)$$

bunda y_i – natijaviy omillar; \hat{y}_i – (11) formula orqali hisoblangan regressiya qiymatlari; \bar{y} –

natijaviy omilning o'rtacha qiymati; $\sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2$ –

qoldiq kvadratlar yig'indisi (SSE); $\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2$ –

o'rtacha kvadratik chetlanishlar (SST).

(12) formula orqali umumiy korrelyatsiya koeffitsiyenti quyidagiga teng bo'ladi:

$$R = 0,981699$$

Deterministik koeffitsiyent quyidagiga teng:

$$R^2 = 0,963732$$

Ko'plikdagi korrelyatsiya koeffitsiyentining o'rtacha kvadratik xatosini quyidagicha topamiz:

$$\sigma_R = \frac{1 - R^2}{\sqrt{n - k - 1}} = 0,011468949$$

Ushbu (11) ifodadagi regressiya funksiyasining adekvatligini approksimatsiyaning o'rtacha xatolik orqali quyidagicha baholaymiz:

$$\bar{A} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left| \frac{y_i - \hat{y}_i}{y_i} \right| \cdot 100\% = 0,2379208\%$$

Fisherning haqiqiylik mezonini quyidagicha hisoblaymiz:

$$F_{\text{haqiqiy}} = \frac{\sum_{i=1}^n (\hat{y}_i - \bar{y})^2}{\sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2} = 12,612.$$

Demak Fisher mezonining jadvali asosida haqiqiy qiymat jadvaldagi qiymatdan kichik. Shu sababli bu ishlab chiqilgan model adekvat hisoblanadi.

Quyidagi 2-jadvalda regressiya funksiyasining koeffitsiyentlarining matematik va klinik tavsiflari keltirilgan.

2-jadval. Regressiya funksiyasining koeffitsiyentlarining matematik va klinik tavsiflari

Bo'lma	Koeffitsiyent	Statistik tahlil	Klinik talqin
I (x1)	-292.694	Juda kuchli manfiy	Chap yurak elektr o'qi o'zgarishi, lateral devor patologiyasi
II (x2)	-94.750	O'rtacha manfiy	Inferior ritm buzilishi yoki sinus aktivlik pasayishi
III (x3)	-586.058	Eng kuchli manfiylardan	Inferior MI, o'ng qorincha yuklanishi
aVR (x4)	-542.749	Juda kuchli manfiy	Global ishemiya, chap asosiy koronar arteriya zarari
aVL (x5)	21.318	Kuchsiz musbat	Lateral devor aktivligi
aVF (x6)	58.879	O'rtacha musbat	Inferior elektr faollik yaxshilanishi
V1 (x7)	-6.909	Juda kichik manfiy	O'ng qorincha signali, deyarli ta'sirsiz
V2 (x8)	246.413	Juda kuchli musbat	Septal/anterior zonada muhim diagnostik signal
V3 (x9)	86.865	O'rtacha musbat	Anterior devor holati
V4 (x10)	58.311	O'rtacha musbat	Chap qorincha old devori
V5 (x11)	14.547	Kichik musbat	Lateral signal
V6 (x12)	1.089	Juda kichik musbat	Minimal ta'sir

Xulosa. Xulosa sifatida shuni aytish mumkinki, boshqa mualliflarning ko'plab tadqiqotlaridan farqli o'laroq, ushbu maqolada EKG

signallarining statistik tahlili har xil mezonlar asosida batafsil tahlil qilindi. Statistik tahlillardan quyidagilar ma'lum bo'ldi:

1. Modelda eng muhim bo'lmalar sifatida I, III, aVR, V2 va V3 bo'lmalar hisoblanar ekan. Bu esa inferior(yurakning chap qorincha pastki qismi) + frontal(frontal tekislikdagi elektr o'qi) + anterior yurak zonalari(yurakning chap qorincha old devori va septum qismi.) model uchun asosiy ahamiyatga ega ekanini ko'rsatadi. Inferior zona asosan II, III va aVF bo'lmalardan olinadi. Bunda asosan infarkt, ishemiya va ritm buzilishlarini aniqlash mumkin. Frontal zona asosan I, II, III, aVR, aVL va aVF bo'lmalardan olinadi. Bu bo'lmalardagi signallar qo'l va oyoq elektrodlaridan olinadi. Bu holda chap asosiy koronar arteriya shikasti mavjudligini ko'rsatadi. Anterior zona asosan V1, V2, V3 va V4 bo'lmalardan olinadi. Bunda asosan old devor infarkti, septal nekroz va chap qorincha gipertrofiyalarini aniqlash mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. S. Sarmiento, J. Garcí'a-Manso, J. Martí'n-Gonza'lez, D. Vaamonde, J. Caldero 'n, M. Da Silva-Grigoletto, HRV during high-intensity exercise, *J. Syst. Sci. Complex.* 26 (2013) 104–116.
2. P. Sasikala, R.S.D. Wahidabanu, Robust R peak and QRS detection in electrocardiogram using wavelet transform, *Int. J. Adv. Comput. Sci. Appl.* 1 (6) (2010) 48–53.
3. S. Nandi, S. Roy, J. Dansana, W.B.A. Karaa, R. Ray, S.R. Chowdhury, S. Chakraborty, N. Dey, Cellular automata based encrypted ECG-hash code generation: an application in inter-human biometric authentication system, *Int. J. Comput. Netw. Inform. Secur.* 11 (2014) 1–12.
4. P. Ivanov, L. Amaral, A. Goldberger, S. Halvin, M. Rosenblum, H. Stanley, Z. Struzik, *Multifractality in Human Heartbeat Dynamics*, Macmillan Magazines Ltd, 1999, pp. 461–465.
5. P. Ivanov, L. Amaral, A. Goldberger, S. Halvin, M. Rosenblum, H. Stanley, Z. Struzik, From 1/f noise to multifractal cascades in heartbeat dynamics, *Chaos* 11 (3) (2001) 641–652.

6. S. Marchev, Heart rate variability—standards of measurement, *Cardiovasc. Dis.* 1 (1998) 28–35 (in Bulgarian).
7. M. Malik, Task force of the European Society of Cardiology and the North American Society of Pacing and Electrophysiology. Heart rate variability: standards of measurement, physiological interpretation, and clinical use, *Circulation* 93 (5) (1996) 1043–1065.
8. M. Abo-Zahhad, S.M. Ahmed, A. Zakaria, ECG signal compression technique based on DWT and QRS-complex estimation, *Signal Process. Int. J.* 4 (3) (2010) 138–160.
9. G. Georgieva-Tsaneva, M. Gospodinov, E. Gospodinova, in: Simulation of heart rate variability data with methods of wavelet transform, *Proc of 13th International Conference on Computer Systems and Technologies-CompSysTech'12*, Bulgaria, ACM Press, ACMICPS, Vol. 630, 2012, pp. 306–312.
10. G. Georgieva-Tsaneva, in: QRS Detection Algorithm for long term Holter records, *Proc of 14th International Conference on Computer Systems and Technologies CompSysTech'13*, Bulgaria, ACM New York, 2013, , pp. 112–119.
11. Z. German-Sallo, Wavelet transform based HRV analysis, *Proc. Technol.* 12 (2014) 105–111.
12. G. Kheder, A. Kachouri, M. Massoued, M. Samet, Heart rate variability analysis using threshold of wavelet package coefficients, *Int. J. Comput. Sci. Eng.* 1 (3) (2009) 131–136.
13. G. Ranganathan, V. Bindhu, R. Rangarajan, Signal processing of heart rate variability using wavelet transform for mental stress measurement, *J. Theor. Appl. Inform. Technol.* (2005) 124–129. <http://www.jatit.org>.
14. He, Taigang, Clifford, Gari and Tarassenko, Lionel, 2005, Application of independent component analysis in removing artefacts from the electrocardiogram. *Neural Computing and Applications* (London: Springer Verlag), pp. 1–19.
15. Chawla, M.P.S., Verma, H.K. and Kumar, V., 2007, Artifacts and noise removal in electrocardiograms using independent component

analysis, *International Journal of Cardiology*, (in press, available online 8th August 2007).

16. Chawla, M.P.S., Verma, H.K. and Kumar, V., 2007, A new statistical PCA-ICA algorithm for location of R-peaks in ECG, *International Journal of Cardiology*, (in press, available online 25th July 2007).

17. Chawla, M.P.S., Verma, H.K. and Kumar, V., 2006, ECG modeling and QRS detection using principal component analysis. Paper no. 04, in IET Proceedings, International Other, MEDSIP-06, Glasgow, UK, July

18. Chawla, M.P.S., 2007, A comparative analysis of principal component and independent component techniques for electrocardiograms, *International Journal of Neural Computing and Applications (NCA)*, (in press).

19. Urrestarazu, Elena, Iriarte, Jorge, Alegre, Manuel, Valencia, Miguel, Viteri, Cesar and Artieda, Julio, September 2004, Independent component analysis for removing artifacts in ictal recordings, *Epilepsia*, 45, 1071–1078.

20. Jorge, Iriarte, Elena, Urrestarazu, Miguel, Valencia, Manuel, Alegre, Armando, Malanda, Cesar, Viteri and Julio, Artieda, July/August 2003, Independent component analysis as a tool to eliminate artifacts in EEG: a quantitative study, *Journal of Clinical Neurophysiology*, 20(4), 249–257.

21. Chawla, M.P.S., Verma, H.K. and Kumar, V., 2006, Independent component analysis: a novel technique for removal of artifacts and base-line wander in ECG, National Other CISCON-2006, MIT, Manipal, November, pp. 14–18.

22. Bell, A.J. and Sejnowski, T.J., 1995, An information-maximisation approach to blind separation and blind deconvolution, *Neural Computation*, 7, 1129–1159.

23. Lee, T.W., Girolami, M. and Sejnowski, T.J., 1999, Independent component analysis using an extended infomax algorithm for mixed sub-Gaussian and super-Gaussian sources, *Neural Computation*, 11(2), 606–633.

